

LaserTec sp. z o.o.
ul. Oświęcimska 321, 43 – 100 Tychy
tel.: +48 32 775 99 00; fax: +48 32 733 04 74
e-mail: biuro@lasertec.pl, www.lasertec.pl

Rzeczpospolita
Polska

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

RAPORT

Z realizacji prac badawczo-rozwojowych nad projektem
System MACS - monitorowanie spawania i hartowania laserowego
w czasie rzeczywistym

realizowanych przez LaserTec sp. z o.o.

PROJEKT: „System MACS – monitorowanie spawania i hartowania laserowego w czasie rzeczywistym”

BENEFICJENT: LaserTec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Oświęcimska 321; 43-100 Tychy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie

www.rpo.slaskie.pl

Spis treści

Spis treści	2
1. Wykonawca projektu:.....	3
2. Podstawowe informacje o zrealizowanych pracach badawczych:	4
2.1. Tytuł projektu badawczego:	4
2.2. Cel zaplanowanych i zrealizowanych prac badawczych:	4
2.3. Biznesowe uzasadnienie realizacji projektu	5
3. Zespół badawczy	7
4. Analiza charakteru procesu laserowego z wykorzystaniem zrobotyzowanej stacji produkcyjnej.....	10
4.1. Określenie problematyki badawczej na potrzeby realizacji projektu	17
5. Analiza rozwiązań wizyjnych i oceny ich użyteczności w produkcyjnych aplikacjach laserowych.....	20
5.1. Czujniki śledzenia złącza.....	20
5.2. Metoda pomiaru z wykorzystaniem światła strukturalnego (structured light)	24
5.3. Moduły wizyjne robotów przemysłowych	26
6. Prace nad rozwojem systemu MACS	28
6.1. Konfiguracja systemu iRVision.....	28
6.2. Wstępne badania technologii do wykrywania powtarzalnych wzorców	32
6.3. Weryfikacja dokładności pomiarów z wykorzystaniem kamer.....	35
6.4. Badania nad systemem wizyjnym MACS w aplikacji z wykorzystaniem zrobotyzowanego stanowiska laserowego	40
6.5. Konstrukcja mocująca elementy systemu MACS do robota	48
6.6. Algorytm pracy systemu MACS w aplikacji spawalniczej	49
7. Analiza dokładności systemu MACS w oparciu o wykonane próby	57
8. Spis Rysunków	65
9. Załączniki	68

1. Wykonawca projektu:

Nazwa podmiotu	LaserTec sp. z o.o.
Adres	Ul. Oświęcimska 321, 43-100 Tychy, Województwo Śląskie
Dane kontaktowe	
Strona www	www.lasertec.pl
Adres e-mail	biuro@lasertec.pl
Telefon	
Fax	
Dane identyfikacyjne	
Nr KRS	0000135960
Nr NIP	6521560319
Nr REGON	276072416
Osoba sporządzająca raport	
Imię i nazwisko	Maciej Kurlowicz
Zajmowane stanowisko	Zastępca Głównego Specjalisty do spraw technologii laserowych
Adres e-mail	m.kurlowicz@lasertec.pl
Telefon	607 856 795

2. Podstawowe informacje o zrealizowanych pracach badawczych:

2.1. Tytuł projektu badawczego:

System MACS - monitorowanie spawania i hartowania laserowego w czasie rzeczywistym

2.2. Cel zaplanowanych i zrealizowanych prac badawczych:

Ostatecznym celem zaplanowanych i zrealizowanych prac badawczo-rozwojowych było opracowanie autorskiej technologii przeznaczonej do poprawy jakości, dokładności i powtarzalności procesów laserowego spawania i hartowania z wykorzystaniem elementów optycznych (kamery) współpracujących ze zrobotyzowaną stacją produkcyjną przy użyciu dedykowanych rozwiązań programowych.

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono prace przemysłowe i rozwojowe z zakresu:

Prace przemysłowe	<ul style="list-style-type: none">• Wykonania analizy charakteru procesu laserowego z wykorzystaniem zrobotyzowanej stacji produkcyjnej uwzględniając nacisk na otrzymywane dokładności pozycjonowania robota, problemy wynikające z niedostatecznej dokładności i wskazanie przyczyn takiego stanu rzeczy.• Wykonania analizy rozwiązań wizyjnych dostępnych na rynku i oceny ich użyteczności w aplikacjach będących przedmiotem opracowania z uwzględnieniem ich dokładności, odporności na czynniki procesowe, kompletności i uniwersalności a także łatwości w integracji ze zrobotyzowanymi stacjami procesowymi.• Wytypowaniu wstępnym i finalnym rozwiązań wykorzystanych do budowy kompletnego systemu MACS w oparciu o analizy dokumentacji technicznej.• Prowadzenia prac integracyjnych w zakresie kompletowania i połączenia elementów systemu w pracujący układ, jego uruchamiania i kalibracji przy różnych stopniach skomplikowania.• Prowadzenia prac laboratoryjnych nad weryfikacją tworzonych układów i ich użyteczności w celach aplikacyjnych.
-------------------	--

Prace rozwojowe	<ul style="list-style-type: none">• Stworzenie w oparciu o doświadczenia laboratoryjne i analizę zrobotyzowanego procesu laserowego konstrukcji do właściwego montażu i rozmieszczenia w polu roboczym maszyny elementów układu MACS. Wykonanie testów odporności konstrukcji i systemu MACS na zewnętrzne czynniki procesowe takie, jak np. pyły, gazy, odpryski, nadmuchy głowicy, odbicia wiązki promieniowania laserowego czy drgania robota w trakcie ruchu.• Przeprowadzenie prób wykorzystania prototypu finalnej postaci systemu MACS w warunkach operacyjnych na rzeczywistym stanowisku laserowym podczas spawania i hartowania zasymulowanych prawdziwych aplikacji produkcyjnych.• Utworzenie finalnej aplikacji procesowej i weryfikacje jej w warunkach operacyjnych.
-----------------	---

2.3. Biznesowe uzasadnienie realizacji projektu

LaserTec jest przedsiębiorstwem z wieloletnim doświadczeniem w dostarczaniu dla przemysłu rozwiązań związanych z technologiami laserowymi i robotyzacją procesów produkcyjnych. Jest zarówno producentem dedykowanych maszyn projektowanych z uwzględnieniem wymogów klienta, jak również oferuje usługi związane z opracowywaniem technologii laserowych. W oparciu o własne zrobotyzowane stanowiska laserowe świadczy również usługi spawania, cięcia, napawania lub hartowania.

Jako jedna z pierwszych na rynku europejskim firm tego typu, a pierwsza w Polsce zgromadziła dzięki swojej działalności szerokie doświadczenie w zakresie zapewnienia właściwych rozwiązań laserowych dla klientów z wielu różnych branży. Różnorodność aplikacji, nad którymi firma pracowała pozwala na podejmowanie świadomych działań w innowacyjnym środowisku, które stale przedstawia nowe wyzwania. W ślad za rozwojem technologii laserowych konieczne są prace nad ciągłą poprawą systemów automatyki procesowej w celu zapewnienia jak najwyższych wydajności produkcji oraz ograniczaniu ryzyka powstania błędów. Istotnym elementem poprawiającym jakość i stabilność zrobotyzowanych procesów produkcyjnych (nie tylko laserowych) jest stosowanie danych wizyjnych pozyskiwanych przez zintegrowane elementy systemu. Dynamika rozwoju branży

projektowania systemów wizyjnych podąża zatem za wzrostem na rynku automatyzacji produkcji. Firma LaserTec, ze względu na profil prowadzonej działalności, może być beneficjentem stosowania tych systemów zarówno jako użytkownik końcowy (implementując je w swoich procesach produkcyjnych) jak i pośredni (integrując systemy wizyjne w projektowanych stanowiskach laserowych). W pierwszym przypadku możliwe jest uzyskanie większej efektywności i ograniczenie ryzyka powstania błędnego wyrobu, przez co oferta udostępniania technologii laserowych LaserTec staje się bardziej konkurencyjna. W drugim przypadku powyższe walory przenoszone są na produkowane przez LaserTec stanowiska produkcyjne. Dzięki temu klient otrzymuje dedykowaną maszynę, która w jak najwyższym stopniu odzwierciedla jego oczekiwania.

Praktyka inżynierska firmy LaserTec wykazuje jednak, że wielokrotnie dostępne obecnie rozwiązania wizyjne nie spełniają w pełni wymagań aplikacyjnych. Dzieje się tak między innymi ze względu na ograniczoną możliwość ich zastosowania w specyficznych procesach laserowych lub bardzo duże, ekonomicznie nieuzasadnione koszty wdrożenia. To spowodowało, że firma rozpoczęła prace koncepcyjne a następnie rozwijała autorski system wizyjny wspomagający zrobotyzowane procesy laserowe. Powstała idea systemu MACS - monitorowania spawania i hartowania laserowego w czasie rzeczywistym. Systemu, który miałby uzupełnić lukę w obecnej ofercie rynkowej sprawiając, że dla licznych aplikacji dostępna będzie technologia nawigacji wizyjnej systemu laserowego w przystępniejszej cenie. Za cel postawiono sobie również, by technologia ta była możliwie uniwersalna przez modułową budowę, łatwość modyfikacji kodu źródłowego aplikacji i możliwość współpracy z różnymi urządzeniami.

Ostatni ze wspomnianych powodów otwiera kolejne korzyści związane z opracowywanym systemem MACS. Dzięki wykorzystaniu idei współpracy kamer z laserowymi głowicami procesowymi w istotny sposób podnosi się atrakcyjność ich stosowania. Dzięki technologii MACS głowice procesowe zostają wyposażone w dedykowany, inteligentny system wizyjny. Uzyskiwana dodatkowa funkcjonalność sprzętowa może stać się przedmiotem interesującej oferty dla producentów wyposażenia do prowadzenia procesów laserowych. Zacieśnianie relacji z producentami sprzętu pozwala również na podniesienie prestiżu przedsiębiorstwa LaserTec a tym samym dotarcie do

szerszego grona klientów na wymagającym rynku technologii laserowych. Otwiera to również możliwość dalszego rozwijania opracowywanych technologii w oparciu o wspólne projekty, uzyskanie wsparcia merytorycznego czy dostępu do nowości sprzętowych.

3. Zespół badawczy

Projekt, ze względu na swój złożony charakter, wymagał zaangażowania zespołu specjalistów z zakresu robotyki, spawalnictwa, procesów laserowych, konstrukcji oraz automatyki, w skład którego wchodził pracownicy przedsiębiorstwa LaserTec zatrudnieni na warunkach umowy o pracę a także pracownicy naukowcy współpracujący z przedsiębiorstwem na warunkach umów cywilno-prawnych. Wśród nich znaleźli się:

- **Pracownik:** Maciej Kurlowicz

Stanowisko: Zastępca Głównego Specjalisty do spraw technologii laserowych

W ramach realizowanego projektu pełnił rolę Koordynatora. Do jego zadań, poza merytorycznym udziałem w opracowywaniu technologii systemu MACS, w szczególności należało tworzenie raportów i opracowań technicznych, gromadzenie dokumentacji i tworzenie harmonogramu prac nad realizacją projektu oraz nadzór nad jego wykonywaniem.

- **Pracownik:** Dominik Nowok

Stanowisko: Główny Technolog, Programista – Automatyk Zrobotyzowanych Systemów Laserowych

- **Pracownik:** Artur Lepszy

Stanowisko: Główny Specjalista do spraw technologii laserowych

- **Pracownik:** Adrian Kula

Stanowisko: Specjalista do spraw technologii laserowych

- **Pracownik:** Bartłomiej Ścibisz

Stanowisko: Dyrektor Techniczny

Pracownicy ci stanowili merytoryczny zespół skupiony w szczególności na opracowaniu koncepcji systemu MACS, analizy jej wykonalności i wdrożeniu na poszczególnych stadiach rozwoju. Braли udział w specyfikacji niezbędnych elementów systemu i przeprowadzali jego integrację. Prowadzili badania laboratoryjne nad rozwojem technologii z uwzględnieniem stopniowego komplikowania zagadnienia w taki sposób, by w rezultacie otrzymać system działający w warunkach produkcyjnych.

- **Pracownik:** Marcin Sołtysik

Stanowisko: Konstruktor ds. technologii laserowych

Jako konstruktora, jego udział w prowadzonych badaniach ukierunkowany był w szczególności na prace projektowe i realizacyjne w zakresie koncepcji mocowania, komunikacji i wykorzystywania poszczególnych elementów systemu MACS. Brał on udział w tworzeniu raportów i dokumentacji wdrożeniowej. Jest autorem opracowanego we współpracy ze specjalistami ds. technologii laserowych projektu konstrukcji systemu MACS na każdym etapie jego wdrażania.

- **Pracownik:** Piotr Jacak

Stanowisko: Specjalista do spraw technologii laserowych

- **Pracownik:** Krystian Szydlik

Stanowisko: Specjalista do spraw technologii laserowych

Do głównych zadań tego zespołu należało prowadzenie prac integracyjnych związanych z przygotowywaniem poszczególnych stadiów rozwoju systemu MACS, kompletowanie niezbędnego wyposażenia i opieka nad sprzętem zaangażowanym w realizację projektu. Zespół ten czynnie uczestniczył w prowadzonych pracach laboratoryjnych na każdym etapie projektu. Był również zaangażowany w przygotowywanie programów aplikacyjnych na zrobotyzowanych stanowiskach laserowych.

- **Pracownik naukowy:** dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, Politechnika Krakowska
- **Pracownik naukowy:** dr inż. Sławomir Parzych, Politechnika Krakowska

Zespół pracowników naukowych zaangażowanych w realizację projektu oprócz uczestnictwa w prowadzonych w przedsiębiorstwie LaserTec badaniach laboratoryjnych stanowił nadzór merytoryczny i pierwszego recenzenta koncepcji systemu MACS. Opiniował wyniki prowadzonych prac laboratoryjnych oraz projektów konstrukcji zarówno w kontekście zagadnień spawalniczych, jak i metod pozyskiwania i interpretacji danych wizyjnych. Przedstawiali zalecenia dotyczące rozwiązywania problemów napotykanym w trakcie wdrażania systemu. Zespół brał również udział w przeprowadzeniu analizy rozwiązań wizyjnych dostępnych na rynku.

4. Analiza charakteru procesu laserowego z wykorzystaniem zrobotyzowanej stacji produkcyjnej

Intensywny rozwój technologii laserowej, duża jej podatności na automatyzację i robotyzację a także spadające koszty wdrażania powodują, że coraz częściej wykorzystywana jest ona w różnych gałęziach przemysłu. Jednymi z głównych jej zastosowań jest spawalnictwo oraz obróbka cieplna części maszyn i urządzeń wykonywanych z różnych metali i stopów a w szczególności hartowanie.

Pojęcie promieniowania (światła) laserowego odnosi się do promieniowania elektromagnetycznego w pewnym szczególnym zakresie długości fali. W laserach stosowanych w spawalnictwie wykorzystuje się promieniowanie w zakresie długości od ok. 800nm do 10,6 μ m. Promieniowanie te powstaje w wyniku emisji wymuszonej podczas przejść energetycznych atomów z wyższych na niższe stany energii. Zjawisko te ma miejsce w ośrodkach czynnych lasera, które w laserach spawalniczych najczęściej stanowią substancje gazowe lub ciała stałe. Do najważniejszych cech tego rodzaju promieniowania należy:

- Duża koherentność – wiązka promieniowania laserowego jest spójna pod względem fazowym i amplitudowym;
- Monochromatyczność – promieniowanie laserowe charakteryzuje się wąskim zakresem długości fali;
- Równoległość – rozbieżność wiązki laserowej nie przekracza zwykle 10 miliradianów.

Poprzez laser rozumie się urządzenie służące do generowania i wzmacniania promieniowania elektromagnetycznego z wykorzystaniem zjawiska emisji wymuszonej. Współcześnie są to urządzenia oferujące największe gęstości mocy, przekraczające 10⁹-10¹¹W/cm². Wszystkie powyżej opisane własności promieniowania laserowego powodują, że jest to zjawisko pozwalającego na stabilne i precyzyjne prowadzenie procesów z wykorzystaniem wysokich energii.

Spawanie laserowe polega na stapianiu obszaru styku łączonych przedmiotów ciepłem otrzymanym w wyniku doprowadzenia do tego obszaru skoncentrowanej wiązki promieniowania laserowego o bardzo dużej gęstości mocy. Jest to powód, dla którego energie

liniowe spawania są na poziomie minimalnych energii wymaganych do stopienia złącza, a strefa wpływu ciepła i strefa stopienia są bardzo wąskie. Aby otrzymać tak znaczną gęstość mocy wiązka światła laserowego musi być zogniskowana do małej średnicy. Średnice te mieszczą się w granicach od min. 0,01-0,05 [mm] do 0,5-1,0 [mm] w przypadku laserów gazowych CO₂ i laserów Nd:YAG, włókowych i tarczowych. Zbyt mała średnica ogniska, szczególnie przy spawaniu techniką z oczkiem bez materiału dodatkowego, nawet przy bardzo dokładnym przygotowaniu złącza, może powodować tworzenie się przyklejeń lub podtopień od strony lica spoiny. Nadmierna średnica ogniska uniemożliwia utworzenie w złączu oczka spoiny, z uwagi na zbyt małą gęstość mocy wiązki i w konsekwencji powoduje brak przetopu złącza.

Położenie ogniska względem górnej powierzchni złącza decyduje o kształcie i głębokości przetopienia spoiny. Optymalny kształt i wysoka jakość złącza zapewnione są przy położeniu ogniska na górnej powierzchni złącza, lub wewnątrz złącza na głębokości równej 10÷30% jego grubości. W przypadku wiązki promieniowania laserowego o wysokiej jakości i grubości złącza do ok. 5,0-6,0 [mm], zaleca się ogniskowanie na górnej powierzchni złącza, a o grubości powyżej 6,0 [mm] 1,0 do 3,0 [mm] poniżej górnej powierzchni złącza.

Spawanie laserowe jest szczególnie przydatne do produkcji seryjnej i masowej łączenia dużej liczby małych przedmiotów o niewielkiej grubości, a wydajności spawania mogą przekraczać nawet 1000 złączy na godzinę.

Jak wynika z powyższego, stosowanie technologii laserowych w spawalnictwie może zapewniać z jednego strony wysoką jakość złącza i najwyższą czystość metalurgiczną połączenia, odznacza się dużą precyzją i powtarzalnością. Jednak, ze względu na ograniczony do niezbędnego minimum obszar wprowadzania energii do złącza, technologie laserowe wymagają niezwykle wysokiej precyzji w prowadzeniu i pozycjonowaniu wiązki promieniowania laserowego. Pozornie nieistotne odchylenia (o nie wielkich wartościach) w umiejscowieniu emisji energii mogą powodować całkowite nietrafienie strefy topienia w os złącza powodując wady spawalnicze (np. przyklejenia). W połączeniu z bardzo wysoką wydajnością procesu, w warunkach niekontrolowanych, skala produkowanych wadliwych produktów (trudnych do zdiagnozowania) może osiągnąć niebezpiecznie wysoki poziom. Ze względu na to, przy produkcji spawalniczej z wykorzystaniem technologii laserowych trzeba

zapewnić przede wszystkim:

- Wysoką powtarzalność mocowania (bazowania) elementów spawanych w narzędziu spawalniczym;
- Bardzo dobrą jakość i czystość powierzchni spawanych oraz ich spasowanie;
- Precyzję i powtarzalność w prowadzeniu wiązki promieniowania laserowego.

Do realizacji powyższych celów, poza właściwym projektowaniem narzędzi spawalniczych, zastosowanie znajduje wprowadzenie robotyzacji produkcji. Wykorzystanie robotów przemysłowych do spawania laserowego pozwala uzyskiwać wysoką elastyczność maszyny, która staje się łatwa do przystosowywania do zmiennych zadań produkcyjnych przy bardzo dobrej powtarzalności i przeważnie wystarczającej precyzji pozycjonowania.

Według danych katalogowych roboty przemysłowe osiągają dokładność pozycjonowania i powtarzalność dojazdów na poziomie 0,05 mm. Są to w teorii wartości zupełnie wystarczające do prawidłowego prowadzenia procesów z wykorzystaniem wielomodowych laserów wysokiej mocy w większości inżynierskich zagadnień. Wartości te odnoszą się jednak do precyzji dojazdów do fizycznie nauczonych robota punktów. Robot zachowuje w pamięci dokładne pozycje każdego z enkoderów odpowiedzialnych za położenie poszczególnych osi robota. Takie podejście do projektowania procesów produkcyjnych jest w wielu aplikacjach niepraktyczne, m. in. ze względu na:

- Bardzo dużą ilość danych przestrzennych wykorzystywanych w procesie;
- Konieczność polegania na umiejętnościach i predyspozycjach operatora uczącego robota trajektorii;
- Brak możliwości uwzględnienia ograniczonej powtarzalności montowania elementów spawanych w narzędziu bazującym;
- Brak możliwości wykorzystania zaawansowanych opcji obliczeniowych robota mających na celu podnieść efektywność procesu.

Wspomniane zaawansowane opcje obliczeniowe robota mają najczęściej za zadanie wyliczenie teoretycznego punktu w zdefiniowanej przestrzeni w oparciu o programowane zależności matematyczne. Pozwalają one na przykład na utworzenie macierzy punktów odzwierciedlającej pewną geometryczną powtarzalność w obrębie detalu. Dobrym przykładem tego rodzaju aplikacji jest spawanie konektorów aluminiowych do terminali celek

akumulatorowych przy wytwarzaniu modułów bateryjnych.

Rys. 4.1 Moduły bateryjne dla autobusów elektrycznych spawane laserowo. 1) rysunek techniczny produktu – powtarzalne rozmieszczenie spoin; 2) wykonana bateria; 3) miejsce spawania w narzędziu bazującym; 4) Przykład spoiny po nieprawidłowym spozycjonowaniu robota; 5) Obraz z kamery procesowej po nieprawidłowym pozycjonowaniu głowicy.

W aplikacji tej, przygotowywanej w przedsiębiorstwie LaserTec, wykorzystano powtarzalny kształt spoiny rozmieszczonej w równomiernych odstępach względem układu modułu bateryjnego. Robot w oparciu o nauczony punktu na pierwszym terminalu oraz znaną i powtarzalną budowę celek akumulatorowych wylicza położenie pozostałych spoin dokonując offsetowania. Okazuje się, że robot nie zatrzymuje się we właściwym miejscu i spoina wykonywana jest mimośrodowo względem osi terminalu w skrajnym przypadku uszkadzając celkę akumulatorową. Wyliczenie pozycji każdej z 6 osi robota w trójwymiarowej przestrzeni, w celu odzwierciedlenia punktu roboczego jest zadaniem znacznie bardziej złożonym od wznowienia zapisanych uprzednio pozycji enkoderów. Konieczne jest zatem wprowadzenie dodatkowej kontroli po dojeździe głowicy nad offsetowany punkt. We wcześniej stosowanej praktyce inżynierskiej proces był każdorazowo kontrolowany przez operatora w oparciu o obraz z kamery głowicy. Po dojeździe do kolejnych punktów potwierdzał on poprawność pozycji lub nanosił ręcznie jednorazowe poprawki. Proces prowadzony w ten sposób był zarówno nieefektywny jak i niedokładny ze względu na:

- Pozostawienie czynnika ludzkiego, jako ostatecznego w uzyskiwaniu jakości. Operator wykorzystywał kamerę jedynie jako uzbrojenie oka - poprawę widoczności w miejscu spawania.
- Brak możliwości weryfikacji ogniskowania głowicy. Operator nie był w stanie kontrolować czy głowica jest we właściwym dystansie od miejsca spawania. W przypadku spawania cienkościennego aluminium na elementach czynnych baterii (bardzo wrażliwych np. na przegrzanie) czynnik ten jest szczególnie istotny i może prowadzić do przyklejeń, porów lub przegrzań w obrębie spoiny.
- Bardzo istotne wydłużenie czasu produkcji ze względu na występowanie kilkudziesięciu spoin na każdej sztuce.

Kolejnym procesem laserowym prowadzonym w LaserTec jest hartowanie. Podczas hartowania laserowego wiązka promieniowania nagrzewa w bardzo szybkim tempie (ok. 730°C/s) wierzchnią warstwę powierzchni obrabianych elementów powyżej temperatury

austenityzacji. Chłodzenie odbywa się samoistnie z chwilą opuszczenia wiązki laserowej obrabianego fragmentu. Poniżej intensywnie nagrzewanej strefy detalu pozostaje miękki rdzeń, który dzięki znacznej pojemności cieplnej, intensywnie chłodzi powierzchnię powodując przejście austenitu w strukturę martenzytyczną. Jest to jedna z podstawowych zalet hartowania laserowego – dzięki nagrzewaniu tylko roboczych fragmentów obrabianych detali na wymaganą głębokość, proces ten jest bez porównania bardziej energooszczędny względem konwencjonalnych technologii, gdzie konieczne jest grzanie całych elementów lub ich części do wysokich temperatur (szczególnie przy hartowaniu piecowym). Hartowanie laserowe jest również wyraźnie szybszym procesem w porównaniu do innych metod hartowania i nie wymaga dodatkowych mediów chłodzących. Otrzymywane struktury krystaliczne cechują się drobniejszym uziarnieniem a więc lepszymi własnościami wytrzymałościowymi.

Rys. 4.2 Zależność wielkości uziarnienia struktury krystalicznej w zależności od zastosowanej technologii hartowania (www.iws.fraunhofer.de).

Duża gęstość energii wiązki promieniowania powoduje, że efektywna głębokość wnikania ciepła nie przekracza zazwyczaj 2 mm. Dalsze próby zwiększania ilości doprowadzanego ciepła do powierzchni detalu mogą powodować jej nadtapianie. Bariera jest zdolność elementu obrabianego do odprowadzania ciepła z przypowierzchniowej warstwy.

Wyraźnie mniejsza ilość wprowadzanego ciepła do hartowanego laserowo elementu w porównaniu do innych technologii powoduje, że w materiale po obróbce gromadzi się znacznie mniej naprężeń wewnętrznych, co skutkuje redukcją odkształceń. W wielu przypadkach pozwala to na eliminację naddatków do procesu hartowania i późniejszej

obróbki mechanicznej hartowanych elementów a zatem osiągnięcie znacznych oszczędności w procesie wytwarzania.

Jedną z podstawowych wad hartowania laserowego jest nieciągły charakter hartowanej strefy w przypadku większych powierzchni. Wynika to z konieczności wykonywania wielu sąsiadujących ze sobą przejść wiązki laserowej spowodowanej ograniczoną wielkością ogniska. Strefa brzeżna jednego przejścia jest odpuszczana brzeżną strefą kolejnego przejścia (martenzyt ulega przemianie w struktury bainityczno-perlityczne cechujące się znacznie mniejszą twardością). W efekcie uzyskuje się szerokie pasma twardej powierzchni rozdzielone cienkimi strefami miękkimi. Kluczowe jest w tym wypadku odpowiednie dobieranie wielkości ogniska i zakładki między ściegami celem optymalizacji wyniku obróbki.

Rys. 4.3 Wąskie strefy odpuszczone powstające podczas wielościegowego hartownia laserowego (www.lasertec.pl).

W praktyce inżynierskiej przedsiębiorstwa LaserTec powszechnie poddaje się laserowemu hartowaniu powierzchniowemu materiały takie, jak stale narzędziowe do pracy na zimno lub gorąco, do ulepszania cieplnego, do nawęglania, konstrukcyjne, stale na formy do tworzyw sztucznych, żeliwa, staliwa a także niektóre stale nierdzewne.

Wszystkie powyżej opisywane właściwości procesu hartowania laserowego sprowadzają się do faktu, że w celu zapewnienia właściwej jakości i uniknięcia wad poprocesowych kluczowym staje się zapewnienie prawidłowego pozycjonowania wiązki

promieniowania laserowego. Właściwie przygotowany system wizyjny jest w stanie zapewnić właściwe informacje.

4.1. Określenie problematyki badawczej na potrzeby realizacji projektu

Na potrzeby testów zasymulowano rodzaj aplikacji spawalniczej, która jest spotykana w różnym stopniu skomplikowania w różnych gałęziach przemysłu i mogłaby być beneficjentem technologii której dotyczą niniejsze prace. Spawaniu w takiej aplikacji podlegają powtarzające się w przestrzeni dwu lub trójwymiarowej elementy (np. rurki) mocowane do odpowiedniej matrycy. W efekcie powstaje sztywna konstrukcja regularnych kształtów, powtarzających się według zamierzonego szablonu. Podobnym zagadnieniem również charakteryzuje się aplikacja spawania konektorów do modułów bateryjnych opisywana w poprzednim rozdziale. Złącze spawane doczołowo w takiego rodzaju aplikacjach wymaga wysokiej precyzji w pozycjonowaniu emisji wiązki, między innymi ze względu na:

- Spawanie cienkościennych elementów (rurki);
- Wysokie wymagania jakościowe dotyczące spawania i powierzchni w pobliżu złącza;
- Wysokie nakłady na przygotowanie elementów składowych konstrukcji spawanej;
- Wysokie koszty napraw i korekcy nieprawidłowo wykonanych spoin.

Do podstawowych gałęzi przemysłu wytwarzających elementy takiego lub podobnego typu należy przemysł:

- rafinacyjny;
- maszynowy;
- chemiczny;
- energetyczny;
- inne wymagające wysokiej precyzji w transmisji mediów ciekłych lub gazowych;
- bateryjny (elektromobilność);

Konstrukcje wytwarzane według idei opisywanej powyżej zdają się być dobrym materiałem do badań nad systemem wizyjnym, który intuicyjnie, w oparciu o zebrane dane, powinien wskazywać optymalne miejsce spawania i właściwie korygować pracę robota-manipulatora głowicy procesowej.

Do badań przygotowano zestaw próbek przypominających typowe rozwiązania z przemysłu. W jego skład wchodziła matryca z jednakowymi otworami przelotowymi rozmieszczonymi w regularnych odstępach oraz rurki pasownie mocowane w otwory matrycy.

Rys. 4.4 Rysunek techniczny matrycy przygotowanej do prób technologicznych z wykorzystaniem procesu wizyjnego.

Rys. 4.5 Rysunek techniczny rurek przygotowanych do prób technologicznych z wykorzystaniem procesu wizyjnego.

Rys. 4.6 Wykonane detale próbne przeznaczone do testów technologicznych z wykorzystaniem procesu wizyjnego.

5. Analiza rozwiązań wizyjnych i oceny ich użyteczności w produkcyjnych aplikacjach laserowych

W celu niwelacji problemów z pozycjonowaniem głowicy procesowej opisanych w poprzednim rozdziale można stosować rozwiązania wizyjne, które mają zadanie wykrywać cechy charakterystyczne na obrabianych elementach w oparciu o nauczone wzorce. Pracują one z wykorzystaniem różnych technologii i zjawisk fizycznych. W ramach niniejszego opracowania przeanalizowano kilka z nich i poddano ocenie ich użyteczność dla aplikacji prowadzonych w przedsiębiorstwie LaserTec.

Na przestrzeni ostatnich 20 lat miał miejsce wysoki postęp w rozwoju bezstykowych metod pomiarów obiektów trójwymiarowych. Wiodącą rolę odgrywają wśród nich techniki wykorzystujące światło jako nośnik informacji o mierzonych wielkościach. Jest to możliwe dzięki szybkiemu rozwojowi elektroniki a zwłaszcza jej działowi związanemu z optyką – optoelektroniki oraz postępowi w technice mikroprocesorowej, widocznemu zwłaszcza we wzroście mocy obliczeniowych komputerów. Optyczne systemy bezstykowe bazują na pomiarze odbicia lub rozpraszania światła od powierzchni badanego obiektu. Istnieje szereg metod optycznych służących do mierzenia współrzędnych obiektów 3D i wiele sposobów ich kwalifikacji. Generalnie dzielą się one na aktywne i pasywne. Podział ten wynika z faktu, że pasywne techniki pomiarowe nie wymagają dodatkowych sztucznych źródeł światła, pracują w warunkach naturalnego, niekontrolowanego światła, podczas gdy metody aktywne angażują dodatkowe źródła światła, niekoherentne (projektory, rzutniki, itp.) lub koherentne (lasery). Bazują one na projekcji różnego rodzaju struktur światła tj. punktów, linii, prążków, siatki, zakodowanych wzorów. Dodatkowe źródła światła są czasami stosowane w pomiarach pasywnych, do naświetlania punktów charakterystycznych, w celu przyspieszenia proces pomiarowego, jednak pełnią one tutaj odmienną rolę niż w technikach aktywnych.

5.1. Czujniki śledzenia złącza

Czujniki śledzenia złącza wykorzystują zasady triangulacji przy użyciu wiązki widzialnego promieniowania laserowego zapewniając bezstykowe wykrywanie i pomiar elementu roboczego. Metoda ta jest jedną z najbardziej powszechnych technik 3D akwizycji

danych. Matematyczny opis tej techniki został opracowany w 1615 przez W. Snella van Royena (Snelliusa) lecz dopiero zastosowanie laserów i kamer CCD pozwoliło na rozpowszechnienie i automatyzację pomiaru tą metodą. Światło emitowane przez laser przechodzi przez układ optyczny i dalej biegnie w kierunku mierzonego przedmiotu. Czujnik wykonuje projekcję trzech równoległych linii pod kątem 20 stopni względem powierzchni a następnie skanuje ich rzut na złączu przy użyciu kamery cyfrowej. Miejsca charakterystyczne na powierzchni (np. rowek spawalniczy, krawędź elementu) powoduje załamanie projektowanych linii. Załamanie każdej z trzech projektowanych linii podlega rejestracji i analizie przez czujnik. Postprocesor wylicza następnie odchylenia od osi, które wysyłane są do manipulatora (robota).

Rys. 5.1 Zasada działania czujnika śledzenia złącza. 1) Laser diodowy emitujący widzialną wiązkę promieniowania; 2) optyka kolimacyjna; 3) optyka skupiająca; 4) wartości mierzone; 5) mierzony element; 6) optyka odbiornika/kamery; 7) czujnik światła.

Triangulacja jest jedną z najbardziej precyzyjnych metod optycznych. Największa dokładność można osiągnąć gdy wiązka laserowa projektowana jest wzdłuż normalnej powierzchni, w przeciwnym wypadku im większy kąt pomiędzy normalną, a promieniem tym większa odchyłka. Dlatego też dla skomplikowanej powierzchni wymagana jest ciągła zmiana orientacji sensora laserowego w stosunku do kształtu obiektu. Dokładność pomiaru maleje wraz z ze zmniejszeniem odległości bazowej i wraz ze zwiększeniem odległości od obiektu.

Odległość bazowa nie może być jednak zbyt duża, aby nie powodowało to niestabilności systemu i „efektu cienia”.

Rys. 5.2 Efekt cienia.

Czujniki opisywanego typu przynoszą zatem bardzo dobre rezultaty przy stosowaniu ich zarówno w spawaniu łukowym jak i laserowym i znajdują często zastosowanie w zrobotyzowanych aplikacjach. Natura ich pracy ogranicza jednak użyteczność do szczególnych przypadków – przede wszystkim do wykonywania spoin liniowych w obrębie złącza charakteryzującego się wyraźnymi odcięciami krawędzi możliwych do detekcji przez załamanie linii laserowych czujnika, trudniej jest wykorzystać je przy złączach zakładkowych. Kolejnym problemem jest związanie ich funkcji śledzenia z ruchem robota. W przypadku użytkowania skanujących głowic laserowych charakteryzujących się określonym (często znacznym) polem roboczym, ruch robota jest w ogóle nie wykonywany. Wykorzystując natomiast czujnik do wykrywania pojedynczych punktów charakterystycznych (zamiast śledzenia) uzyskuje się dane przestrzenne o znacznie mniejszym stopniu skomplikowania niż przy użyciu kamer.

Problemem staje się również dystans roboczy czujnika i jego gabaryty. Konieczność prowadzenia czujnika w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca spawania powoduje, że wielokrotnie pozostaje on w kolizji z elementami spawanymi lub narzędziem bazującym.

Czujnik wykorzystywany do śledzenia złącza w trakcie procesu usztywnia również układ głowica-czujnik, który staje się niemożliwy do swobodnego wykorzystywania wzdłuż kształtu spoiny (oba elementy muszą pozostawać w linii w osi złącza).

Rys. 5.3 Problem z ukończeniem spoiny ze względu na kolizję czujnika z detalem.

Rys. 5.4 Problem z prowadzeniem czujnika wzdłuż ciasnego naroża spoiny.

Dokładność pomiaru zależy również od własności rozpraszających, barwy oraz chropowatości powierzchni mierzonego przedmiotu. Jest to spowodowane tym, że pomiar bazuje na znalezieniu środka plamki świetlnej. Jeżeli tylko połowa plamki znajduje się na powierzchni, która dobrze odbija światło np. jasnej powierzchni, to środek plamki będzie przesunięty w kierunku jaśniejszej powierzchni. Taki sam efekt jest widoczny kiedy plamka biegnie wzdłuż krawędzi przedmiotu. Chropowatość powierzchni natomiast wprowadza przypadkowe zmiany w długości i kierunku ścieżki optycznej powodując powstanie interferencyjnych wzorów tzw. „speckle noise” widocznych jako ziarnista struktura na otrzymanym obrazie.

Rys. 5.5 Wpływ chropowatości powierzchni na odbicie promieniowania laserowego.

5.2. Metoda pomiaru z wykorzystaniem światła strukturalnego (structured light)

Polowe metody pomiarowe charakteryzują się jednoczesnym pomiarem w całym polu widzenia, należy do nich metoda z oświetleniem strukturalnym. Główną zaletą tej metody jest szybka akwizycja obrazu oraz proces przetwarzania. Istotą metody z oświetleniem strukturalnym jest projekcja obrazów rastrowych przez projektor lub laser z odpowiednim układem optycznym oraz obserwacja przez co najmniej jedną kamerę deformacji tych obrazów na powierzchni badanej. Zniekształcone wzory są następnie analizowane i poprzez zastosowanie różnych metod kalibracji takich systemów wyznaczana jest geometria powierzchni badanej.

Rys. 5.6 Przykładowe wzory świetlne wykorzystywane w pomiarowej metodzie światła strukturalnego.

Na podstawie wyników kalibracji przestrzeni pomiarowej możliwe jest przedstawienie informacji o kształcie obiektu w postaci współrzędnych punktów pomiarowych (x,y,z).

Opisywane rozwiązanie techniczne znalazło zastosowanie w skanerach 3d. Ich zadaniem jest odwzorowanie kształtu obiektu poprzez zbiór punktów opisujących jego powierzchnie. Wynikiem skanowania jest zazwyczaj chmura punktów o znanych współrzędnych X,Y,Z w układzie przypisanym do skanera. Takie rozwiązanie posiada cechy danych źródłowych, obarczonych najmniejszym błędem. Alternatywnie do powyższej metody

skanery mogą dostarczać model siatkowy, stanowiący pierwszą postprodukcję danych źródłowych przez zintegrowany algorytm. Model taki cechuje się mniejszymi dokładnościami ze względu na konieczną interpolację między punktami pomiarowymi.

Rys. 5.7 Przykład skanera 3d wykorzystującego metodę światła strukturalnego.

Skanery 3d znalazły szeroki wachlarz zastosowań między innymi w inżynierii odwrotnej, prototypowaniu, kontroli jakości, a także w inspekcji i tworzeniu dokumentacji obiektów kulturowych.

Do podstawowych zalet skanerów 3d należy zaliczyć ich relatywnie wysoką dokładność pomiarową, wszechstronność oraz możliwość pozyskiwania informacji ze znacznych obszarów jednocześnie. Wspomniana duża ilość informacji źródłowych stanowi jednak w pewnych sytuacjach ograniczenie do możliwości zastosowania tej technologii w warunkach produkcyjnych zrobotyzowanych stacji do procesów laserowych. Duże chmury punktów dostarczają nadmiarowych informacji i wymagają wydłużonego procesu interpretacji uzyskanego obrazu (z wykorzystaniem skomplikowanych algorytmów i zaawansowanych komputerów) co spowalnia proces produkcyjny. Jednocześnie, wielokrotnie pojedynczy skan nie jest wystarczający ze względu na pozostawanie pewnych obszarów na badanym elemencie w cieniu pomiarowym. Powoduje to konieczność powtarzania procesu skanowania z innej pozycji i nałożenie wszystkich skanów w odniesieniu do punktów referencyjnych zdefiniowanych w obszarze pracy urządzenia. Oprócz wydłużenia

procesu pomiarowego wprowadza to potencjalny błąd wynikający z przemieszczenia się punktów referencyjnych, np. w efekcie czynników procesowych takich, jak nadmuchy gazów technicznych, noży powietrznych, drgań elementów ruchomych stanowiska. Dodatkowo, konieczne jest przewidzenie obecności elementów stanowiących punkty referencyjne (posiadających specyficzne cechy możliwe do automatycznej ewidencji przez skaner) w obrębie procesu produkcyjnego. Technologia ta może również dostarczać zaburzone informacje w wyniku projekcji światła strukturalnego na wysoce refleksyjne powierzchnie, np. aluminium, miedź, stal nierdzewna. Konieczne staje się wtedy pokrycie mierzonych powierzchni środkiem matującym przez co wprowadza się dodatkowe zabiegi zmniejszające wydajność produkcji lub nawet uniemożliwiające prowadzenie go (wprowadzenie zanieczyszczenia w strefę topienia materiału podczas spawania).

Dodatkowym problemem przy stosowaniu skanerów 3d jest ich wysoka cena. Zastosowanie skanera wraz z dedykowanym oprogramowaniem i wydajnym komputerem znacząco rzutuje na koszty prowadzenia procesu produkcyjnego.

5.3. Moduły wizyjne robotów przemysłowych

Niektórzy producenci robotów przemysłowych projektują własne rozwiązania pozwalające na wykorzystanie danych wizyjnych do pozycjonowania maszyn. Wykorzystują one dane rejestrowane przez kamery, czujniki laserowe lub skanery 3d opierające się zasadą działania o koncepcje opisywane w poprzednich rozdziałach. Te opcje dodatkowe, w które można wyposażyć roboty na etapie ich konfiguracji, mogą być użyte w różnego rodzaju aplikacjach, niejednokrotnie zapewniając zadowalające rezultaty. Najczęściej są to aplikacje transportowe, montujące, sortujące lub podobne. Robot w takiej aplikacji wykorzystuje dane wizyjne do określenia położenia i/lub orientacji obiektów w przestrzeni a następnie aktualizuje właściwą trajektorię i punkt dojazdu by z wykorzystaniem chwytaków pobrać obiekt i wykonać dalsze operacje.

Rys. 5.8 Koncepcja budowy prostego układu wizyjnego systemu iRVision.

Rys. 5.9 Przykład zrobotyzowanej aplikacji typu pick-place z wykorzystaniem danych wizyjnych.

Aplikacje typu pick-place, wykorzystujące jako narzędzia robocze różnego rodzaju chwytaki, czy nawet niektóre aplikacje łączenia jak spawanie MIG/MAG, klejenie, lutowanie mogą istotnie skorzystać na dokładności i/lub przyspieszeniu procesów produkcyjnych wykorzystując systemy jak powyższy. Podczas trwania niniejszego projektu zweryfikowano działanie systemu iRVision stanowiącego wyposażenie robotów firmy FANUC pod kątem możliwości zastosowania go do poprawy dokładności procesów laserowych.

6. Prace nad rozwojem systemu MACS

6.1. Konfiguracja systemu iRVision

Studium dokumentacji technicznej systemu iRVision spowodowało wytypowanie tej technologii jako potencjalnego punktu zaczepienia do tworzenia autorskiego rozwiązania aplikacyjnego, które mogłoby spełniać specyficzne wymagania zrobotyzowanych procesów laserowych. Przystąpiono do zgromadzenia wymaganych elementów składowych systemu. Pierwsze testy miały na celu weryfikację pracy systemu w praktyce i możliwe do osiągnięcia dokładności kalibracji kamer. Na tym etapie sprzęt wizyjny (kamery KOWA SC130E wraz z obiektywami o różnych ogniskowych) zintegrowano je w prosty system z robotem przemysłowym FANUC wykorzystując prototypowy układ montażowy kamer do jego flanszy.

Rys. 6.1 Prototyp systemu wizyjnego w oparciu o robota przemysłowego Fanuc. Płyta montażowa pozwalająca na montaż różnej ilości kamer w różnych konfiguracjach.

Rys. 6.2 Płyta montażowa do prowadzenia testów systemu MACS – rysunek wykonawczy.

Rys. 6.3 Dzięki specjalnie przygotowanym otworom w płycie montażowej istnieje możliwość przytwierdzenia kamer pod różnymi kątami.

Po poprawnym skomunikowaniu układu robot-kamera uzyskano odczyt obrazu i przystąpiono do kalibracji kamer. Jest to proces niezbędny do właściwej interpretacji danych wizyjnych przez robota i prowadzi do wyznaczenia zarówno parametrów optycznych kamery oraz jej pozycji i orientacji osi celowej względem układu współrzędnych flanszy robota, tj. do wyznaczenia układu narzędzia kamery. Do tego celu konieczne było wykorzystanie specjalnie przygotowanej siatki punktów kalibracyjnych. Kalibrację kamery poprzedzono wyznaczeniem położenia siatki punktów kalibracyjnych. Wykonano ten etap przy użyciu

dedykowanej funkcji „GRID FRAME SETTING”. W tej funkcji robot samodzielnie, przy użyciu kamery „uczy się” poprawnego położenia siatki kalibracyjnej. Jest to funkcja zapewniająca wysoką dokładność odnajdywania układu siatki kalibracyjnej przy jednoczesnym niewielkim nakładzie prac w porównaniu z ręcznym jej wyznaczeniem. Użycie tej funkcji polega na pomiarze siatki punktów kalibracyjnych z wielu kierunków i przypisaniu uśrednionych wyników prosto do wskazanego układu użytkownika lub układu narzędzia w kontrolerze robota. Robot automatycznie wykonuje procedurę pomiarową przemieszczając się wielokrotnie nad siatką punktów kalibracyjnych w zakresie ruchów ograniczanych przez użytkownika. Za pierwszym razem przeprowadzono kalibrację w oparciu o jedną płaszczyznę. Zauważono, że robot nie radzi sobie z właściwym obliczeniem ogniskowej obiektywu kamery a także dystansem roboczym kamery od płaszczyzny kalibracyjnej. Odnotowano wysokie przekłamanie obu wartości. W następnym kroku przeprowadzono procedurę w oparciu o metodę dwupłaszczyznową. Wykonano pomiar siatki punktów kalibracyjnych z dwóch różnych wysokości oddalonych od siebie o 100 mm. Pozwoliło to na porównanie dwóch obrazów siatki o znanej odległości pomiędzy punktami z dwóch znanych położen kamery a w konsekwencji doprowadziło do poprawnego wyznaczenia ogniskowej obiektywu i dystansu roboczego kamery od detalu.

Rys. 6.4 Menu robota uruchamiające kalibrację kamery – wynik kalibracji kamery KOWA z obiektywem o ogniskowej 16 mm metodą dwupłaszczyznową.

Rys. 6.5 Menu robota uruchamiające kalibrację kamery – wynik kalibracji kamery KOWA z obiektywem o ogniskowej 35 mm metodą dwupłaszczyznową.

Rys. 6.6 Menu robota uruchamiające kalibrację kamery – wynik kalibracji kamery KOWA z obiektywem o ogniskowej 25 mm metodą dwupłaszczyznową.

Porównując rezultaty kalibracji kamer wyposażonych w trzy różne kamery można sformułować kilka obserwacji. Obiektywy o krótszej ogniskowej charakteryzują się ogólnie większą wartością dystorsji i błędem pomiaru od obiektywów o dłuższej ogniskowej. Obiektywy szerokokątne mogą zostać wykorzystane w celu zgrubnego odnajdywania punktów charakterystycznych na większej przestrzeni (dzięki szerokiemu polu widzenia). Po odnalezieniu szukanego punktu przy użyciu mniej dokładnej kamery algorytm może zaktualizować współrzędne robota i przemieścić go tak, by w zawężonym zakresie przestrzeni przeprowadził kolejny proces wizyjny, tym razem przy użyciu dokładniejszej kamery z obiektywem o dłuższej ogniskowej. W teorii w ten sposób, korzystając we właściwy

sposób z zalet obu obiektywów i unikając ich wad, umożliwiające prowadzenie procesu produkcyjnego szybciej i dokładniej.

6.2. Wstępne badania technologii do wykrywania powtarzalnych wzorców

Po przeprowadzeniu kalibracji kamer zamontowanych na ostatniej osi robota podjęto prace nad przygotowaniem podstawowej aplikacji z wykorzystaniem procesu wizyjnego do odnajdywania charakterystycznych kształtów w przestrzeni roboczej robota. Uzyskane dane wizyjne miały zostać użyte do aktualizacji trajektorii ruchu procesowego robota. Ruch procesowy robota w tym wypadku miał zostać zasymulowany wskaźnikiem wodzącym wzdłuż charakterystycznych krawędzi detalu próbnego.

Rys. 6.7 Detal o charakterystycznych, cyklicznie powtarzających się w przestrzeni fragmentach wykorzystany przy pierwszej próbie weryfikacji zintegrowanego układu laboratoryjnego do prowadzenia procesu wizyjnego.

Na tym etapie prac przetestowano użycie obiektywu pośredniego (o ogniskowej 25 mm) w procesie wizyjnym „2d Single View Vision Process”. Proces ten polega na odnajdywaniu przez system charakterystycznych, nauczonych wzorców w przestrzeni dwuwymiarowej przy użyciu pojedynczego rzutu. Przygotowanie aplikacji polegało na napisaniu algorytmu pracy robota oraz właściwym sparametryzowaniu pracy kamery w zastosowanym procesie wizyjnym.

Przygotowanie procesu wizyjnego „2d Single View Vision Process” polega na wypełnieniu szeregu pól dialogowych w menu robota. Ustawić należy między innymi:

- wykorzystywaną kamerę,
- liczbę obiektów, którą mają zostać znalezione,
- metodę archiwizacji obrazów,
- układ odniesienia pomiaru,
- metodę offsetowania,
- parametry wykonywanego zdjęcia (czas naświetlania, rozdzielczość, rodzaj doświetlania).

Konieczne jest również wykonanie próbnego zdjęcia. W oparciu o nie należy nauczyć system kształtu (wzorca), który ma następnie zostać wyszukiwany na całym polu zdjęciowym.

Rys. 6.8 Nauka systemu wykrywanego kształtu.

Rys. 6.9 Menu doboru parametrów wykonywanego zdjęcia dla procesu wizyjnego 2d Single View Vision Process.

Rys. 6.10 Podstawowe menu ustawcze dla procesu wizyjnego 2d Single View Vision Process.

Rys. 6.11 Zestawienie rezultatów przeprowadzenia procesu wizyjnego 2d Single View Vision Process – odnaleziono 6 elementów w czasie 46 ms. Maksymalny błąd wpasowania wyniósł 0.384.

Rys. 6.12 Zestawienie rezultatów po obróceniu detalu próbnego oraz ponownym przeprowadzeniu procesu wizyjnego 2d Single View Vision Process – odnaleziono 7 elementów w czasie 33 ms. Maksymalny błąd wpasowania wyniósł 0.556.

Przeprowadzone próby potwierdziły możliwość zastosowania kamer KOWA wyposażonych w różne obiektywy do wykrywania powtarzalnych kształtów. Testowy algorytm przygotowany na robocie przemysłowym pozwolił na wykorzystanie danych wizyjnych zgromadzonych w procesie 2d Single View Vision Process do aktualizacji trajektorii ruchu roboczego kolejno dla wszystkich odnalezionych wzorców.

6.3. Weryfikacja dokładności pomiarów z wykorzystaniem kamer

Jak zostało powiedziane w poprzednich rozdziałach, kluczowym aspektem wykorzystania kamer w procesach laserowych jest dokładność wyników pomiarów. Konieczne jest określenie jakie możliwości dają kamery zastosowane w systemie w zależności od wykorzystanego obiektywu.

W pierwszej kolejności wykonano próby odczytu współrzędnych położenia metalowego krążka z 10 punktów rozmieszczonych w taki sposób, by krążek znajdował się w różnych skrajnych punktach pola roboczego kamery.

Punkt	Score	Fit Error
11	70,2	0,592
12	72,5	0,643
13	83,9	0,681
14	90,2	0,581
15	71,1	0,623
16	74,9	0,689
17	74,6	0,762
18	76,7	0,729
19	91,9	0,629
20	93,1	0,576

Rys. 6.13 Dane pozyskane w drodze procesu wizyjnego 2d Single View Vision Process z różnych pozycji robota z wykorzystaniem obiektywu 16mm. Widoczne niewłaściwe dopasowanie kształtu (czerwone linie). Niski stopień dopasowania nauczonego wzorca na licznych zdjęciach (blisko wartości 70,0 %).

Rezultaty pierwszego doświadczenia potwierdzają przypuszczenia. Wykorzystywanie pracy kamer do odnajdywania obiektów w skrajnych fragmentach ich pól roboczych obarczone są wysokim błędem ze względu na efekt dystorsji, szczególnie uciążliwy w przypadku obiektywów o krótkich ogniskowych.

W kolejnym etapie badań wykorzystano drugi obiekt, o ogniskowej 35mm by sprecyzować pozycję krążka w trakcie drugiego procesu wizyjnego. Ponieważ obiektyw 35mm cechuje się znacznie węższym polem roboczym od obiektywu 16mm zasadne pozostaje użytkowanie obiektywu szerokokątnego. Współpraca obu pozwoli na precyzyjne pomiary na znacznych powierzchniach. Zmiana obiektywu pozwoliła na uzyskanie wyników dokładniejszych o rząd wielkości.

Rys. 6.16 Dane pozyskane w drodze procesu wizyjnego 2d Single View Vision Process z różnych pozycji robota z wykorzystaniem obiektywu 35 mm w dwuetapowym procesie wizyjnym. Widoczne wyraźnie lepsze dopasowanie kształtu niż w przypadku obiektywu 16 mm. Średni stopień dopasowania wzorca wyraźnie lepszy niż w pierwszej próbie (92,54).

Punkt	Score	Fit Error	Odległość od punktu teoretycznego [mm]
1	93,4	0,718	0,3
2	93,9	0,728	0,5
3	85,1	0,786	0,5
4	93,0	0,790	0,7
5	91,6	0,795	0,9
6	92,6	0,803	0,8
7	93,2	0,785	0,8
8	94,2	0,747	0,7
9	93,5	0,742	0,3
10	94,9	0,704	0,1

Rys. 6.17 Rozmieszczenie punktów pomiarowych wyników procesu wizyjnego przy użyciu obiektywu 35 mm z różnych pozycji robota. Maksymalne odchylenie pozycji od idealnej wynosi 0,9 mm, średni błąd 0,54 mm.

6.4. Badania nad systemem wizyjnym MACS w aplikacji z wykorzystaniem zrobotyzowanego stanowiska laserowego

W idei przygotowywany system MACS powinien, w oparciu o nauczone wzorce, rozpoznawać pozycję robota – manipulatora nad obrabianym elementem i aktualizować położenie laserowej głowicy procesowej. W trakcie prac na stacji badawczej, którą stanowiło rzeczywiste stanowisko do zrobotyzowanych procesów laserowych wykorzystano:

- Robot przemysłowy Fanuc R-2000iC,
- Laser włóknowy IPG YLS-6000,
- Głowica procesowa do spawania wiązką skanującą HIGHYAG RLSK 3d,
- Światłowód 200 μm ,
- Centralna Jednostka Sterująca – centralny układ automatyki stanowiska,
- Kamery KOWA SC130E wraz z obiektywami o ogniskowych 16mm, 25mm, 35mm, skomunikowane łączem cyfrowym z wewnętrzną magistralą kontrolera robota typu FANUC R-30iB,
- Oświetlacze liniowe emitujące światło czerwone.

Dzięki projekcji spiny w zakresie wiązki pilotującej lasera możliwa była kontrola rezultatów procesu wykrywania złącza przez system wizyjny.

Rys. 6.18 Układ laboratoryjny przygotowany na potrzebę testów technologicznych z wykorzystaniem procesu wizyjnego: 1 – kamera, 2 – oświetlacz liniowy. Wykorzystane zostały elementy rzeczywistego stanowiska laserowego w celu symulacji prostego procesu produkcyjnego.

Rys. 6.19 Monitoring przebiegu procesu wizyjnego w testowanej aplikacji. Podgląd na żywo z kamery procesowej, modułu wizyjnego robota, programu głowicy procesowej oraz kontrolera robota wraz z aktualnymi wynikami pomiarów.

Przygotowano także dedykowany algorytm pracy robota przemysłowego stanowiącego centralny element układu laboratoryjnego. Jego zadaniem był nadzór nad przebiegiem procesu wizyjnego, gromadzenie wyników oraz ich interpretacja poprzez kierowanie głowicy procesowej we właściwą pozycję.

Technologiczne wymogi spawalnicze przy testowanej aplikacji wymagają każdorazowo w pierwszej kolejności wykonanie spoin szczytnych we wszystkich miejscach spawania a następnie wykonanie zasadniczej spoiny w odpowiedniej sekwencji. Jest to spowodowane faktem, iż w rzeczywistości elementy konstrukcyjne tego typu cechują się znacznymi rozmiarami a łączonych rurek jest setki. Wprowadza to w materiał istotną ilość ciepła powodującą powstawianie naprężeń, które z kolei są przyczyną odkształceń całej konstrukcji. W skrajnych przypadkach pasownie mocowane rurki, na skutek odkształceń, wypadają z otworów w matrycy i uniemożliwiają przeprowadzenie procesu spawania. Z tego względu próby technologiczne z wykorzystaniem procesu wizyjnego przeprowadzono w kilku

wariantach:

- próby bazowania na krawędziach wewnętrznych otworów;
- próby bazowania na krawędziach zewnętrznych ze spoinami szepnymi;
- próby bazowania na krawędziach zewnętrznych z korkiem zaślepiającym otwór;
- próby bazowania na dodatkowych grawerach (znacznikach) wykonanych głowicą laserową.

Prace przy poszczególnych wariantach uwidaczniały problemy, z jakimi należy się zmierzyć w celu właściwego przeprowadzenia procesu.

Stosunkowo najmniej problematycznym etapem ze względu na pracę procesu wizyjnego były próby bazowania na krawędziach wewnętrznych otworów. Wysoki kontrast pomiędzy powierzchnią czołową matrycy a otworami w rurkach osiągnięty poprzez wykorzystanie oświetlaczy pozwalał na dokładną interpretację kształtu i pozycji otworu. Pozycjonowanie tą metodą nie dało jednak 100% poprawnych rezultatów. Algorytm chociaż uwzględnia mierzone offsety nie prowadzi do idealnego położenia robota. Wynika to najprawdopodobniej z ograniczeń kalkulacji enkoderów, zjawiska znanego w pracy z robotami, które chociaż cechują się wysoką precyzją i powtarzalnością dojazdów do fizycznie nauczonych punktów, mają problemy z uzyskaniem tej samej dokładności przy punktach wyliczanych. Dodatkowym zagrożeniem dla metody była na przykład możliwość wykorzystania rurki, która na etapie wytwarzania obarczona została trudną do wykrycia wadą wynikającą z przemieszczenia lub niewłaściwego mocowania podczas frezowania krawędzi wewnętrznej. Powodowało to powstawanie nieznacznego mimośrodu pomiędzy kształtem wewnętrznym rurki a miejscem łączenia z matrycą co powodowało nierównomierną grubość ścianki rurki i błąd w pozycjonowaniu spoiny. Zastosowanie procesu wizyjnego do opisywanego etapu będzie zatem wymagało podniesienia wymagań jakościowych dla wytwarzania rurek oraz wzmożenie kontroli jakości.

Rys. 6.20 Przygotowywanie procesu wizyjnego w oparciu krawędź wewnętrzną.

Próby bazowania na zewnętrznych krawędziach rurki przynosiły niejednoznaczne rezultaty. Rurki bardzo pasownie mocowane w otwory, jednocześnie zlicowane z powierzchnią czołową matrycy powodowały trudności w wykrywaniu jakichkolwiek linii – system interpretował miejsce łączenia jako lity materiał. Jednocześnie wykonane uprzednio spoiny szczepne powodowały dodatkowe przekłamanie w pomiarze ponieważ były źródłem lokalnych przetopień przebiegu linii łączenia obu elementów. Kwestię tę próbowano rozwiązać przez nauczenie systemu specjalnego wzorca do wykrywania krawędzi z wykonanymi spoinami szczepnymi. Usunięto przebieg krawędzi kształtu w miejscu spodziewanych spoin. Powoduje to powstanie rygoru aby spoiny te każdorazowo znajdowały się w tym samym miejscu na konturze złącza. Ogranicza to również ilość analizowanych danych i tym samym wpływa na spadek jakości pomiaru.

Rys. 6.21 Przykład niewłaściwej pracy systemu wizyjnego w oparciu o pomiar na krawędziach zewnętrznych ze spoinami szepnymi.

Na drodze testów stwierdzono, że wykorzystanie danych przestrzennych pozyskanych w procesie wizyjnym podczas wyszukiwania przed spawaniem spoin szepnych nie pozwala na poprawne spawanie spoin zasadniczych. Wynika to z faktu, że robot przemysłowy cechuje się niedostateczną precyzją dojazdu (powrotu) do raz wyliczonego punktu oraz obecnością odkształceń spawalniczych w konstrukcji spawanej. Konieczne jest zatem przeprowadzenie ponownego procesu wizyjnego po wykonaniu spoin szepnych.

Wykonanie spoiny zasadniczej na złączu wymaga zabezpieczenia otworu rurki przed stopieniem krawędzi oraz dostaniem się odprysków spawalniczych do wewnętrznych powierzchni. Metodą powszechnie stosowaną w tego rodzaju aplikacjach jest wbicie na czas spawania w otwór rurki korka miedzianego, szczelnie zamykającego światło otworu.

Problematykę wykrywania pozycji przed spawaniem zasadniczym można rozwiązać zatem dwutorowo: wyszukiwać krawędzi przed umieszczeniem w rurkach korków lub po tej czynności. Korek obecny w otworze wystaje powyżej powierzchni czołowej matrycy na kilka do kilkunastu milimetrów. Przy zastosowaniu oświetlaczy z jednej strony powstaje cień korka przysłaniający szczegóły przebiegu krawędzi złącza. Konieczne jest zatem takie umiejscowienie oświetlaczy by cień nie powstawał.

Rys. 6.22 Wykrywanie pozycji spawania w oparciu o krawędź zewnętrzną z przerwami na spoiny szczerwne. Korek umieszczony w rurce.

Wykonano również próby bazowania robota w oparciu o płytkie grawery wykonywane wiązką promieniowania laserowego o niskiej energii. Grawery te umiejscowiono na powierzchni matrycy w pobliżu otworu podczas wykonywania spoin szczerwnych. W idei grawery miały stanowić osnowę punktów służących do odnalezienia pozycji robota na etapie spawania zasadniczego. Bazowanie na grawerowanych elementach nie dało jednak zadowalających rezultatów, ponieważ powierzchnia detalu cechuje się zmienną chropowatością i nie zawsze pozwala uzyskać wystarczająco silny kontrast. Grawery w ten sposób przygotowane, w przypadku bocznego oświetlenia, nie dawały również żadnych cieni, które mogłyby posłużyć jako odniesienie do pomiaru. Dodatkowo bazowanie przy procesie spawania na podstawie wykonanej po pierwszym procesie wizyjnym (szczerwianie) powodowało ryzyko nakładania się błędów pozycjonowania obu etapów i uzyskania skrajnie złych wyników.

Rys. 6.23 Próby przeprowadzenia procesu wizyjnego w oparciu o grawerowane laserowo kształty – niedostateczny kontrast wyszukiwanych elementów.

Rys. 6.24 Złącza wykonywane na próbce – wpływ dokładności pozycjonowania na jakość krawędzi.

Rys. 6.25 Zgłady metalograficzne spoin wykonanych w trakcie prowadzonych testów. Przykłady otrzymywanych rezultatów przy niewłaściwym pozycjonowaniu głowicy procesowej.

Prace projektowe potwierdziły możliwość zastosowania rozwiązań wizyjnych do optymalizacji procesu spawania komponentów testowych jednak wykazały różnorodne problemy związane z realizacją poszczególnych etapów procesu. Niezależnie od kierunku prowadzonych doświadczeń nie uzyskano zadowalającej skuteczności pozycjonowania głowicy procesowej w oparciu tylko o fabryczny system wizyjny FANUC iRVision. Konieczne jest wprowadzenie dodatkowego algorytmu stanowiącego kontrolę poprawności przeprowadzonego procesu wizyjnego.

Opracowano w związku z tym koncepcję wykorzystywania danych, które może dostarczać skanująca głowica procesowa, mianowicie kształty projektowane na powierzchni spawanej w zakresie widzialnego spektrum wiązki pilotującej. Przy doborze właściwych prędkości skanowania (możliwie jak najwyższych) uzyskuje się obraz niemal ciągłego kształtu, który w rzeczywistości jest wodzony punktowym pilotem laserowym. Ten obraz może być następnie użyty w procesie wizyjnym z wykorzystaniem kamery współpracującej z systemem iRVision. Ponieważ znana jest pozycja głowicy procesowej względem robota a także projektowanego kształtu w obrębie pola roboczego głowicy, dane przestrzenne wynikające z rejestracji kamerą dostarczają wartościowych informacji. Odpowiednio przygotowany algorytm mógłby weryfikować położenie otworu rurki zarejestrowane kamerą i porównywać je ze zaktualizowanym położeniem głowicy procesowej.

6.5. Konstrukcja mocująca elementy systemu MACS do robota

Zrobotyzowane stanowiska laserowe cechują się znaczną wszechstronnością. Zdarza się nawet, że przy wykorzystaniu jednych konfiguracji sprzętowych możliwe jest prowadzenie dwóch a nawet trzech różnych rodzajów procesów produkcyjnych (np. spawanie, cięcie i hartowanie laserowe) a w obrębie tych rodzajów różnorodność aplikacyjna jest niemal nieskończona. Konieczne jest zatem stworzenie konstrukcji mocującej elementy systemu MACS z uwzględnieniem możliwości jego adaptacji do zmieniających się warunków produkcyjnych.

Dzięki zastosowaniu w koncepcji konstrukcji mocującej modułowej budowy z profili aluminiowych uzyskano układ cechujący się nie tylko wysoką sztywnością i łatwością w dostosowywaniu go do indywidualnych potrzeb aplikacyjnych lecz również relatywnie niskimi kosztami wytworzenia i rozbudowy o dodatkowe elementy a także niewielką masą (w kontekście maksymalnych udźwignięć robotów przemysłowych i stosunkowo dużych mas skanujących głowic procesowych jest to aspekt szczególnie istotny). Do profili stanowiących szyny montowane są przesuwne bazy przygotowane do mocowania korpusu kamer oraz ich ewentualnych osłon. Kamery można umieszczać w dowolnych miejscach na szynach i określać swobodnie kąt i wychylenia w wybranych osiach w taki sposób, by uzyskiwać wymagane aplikacyjnie pola pracy. W przypadku konieczności zastosowania dodatkowego źródła światła można wprowadzić je w prowadniki szyn niezależnie od tego, czy są to oświetlacze współosiowe czy boczne. Układ profili jest przytwierdzany do adapterów frezowanych z płyty aluminiowej, które stanowią łącznik konstrukcji z głowicą procesową i kłosem robota pozwalając na powtarzalny montaż.

Stworzony układ ma za zadanie współpracować z głowicą procesową HIGHYAG RLSK jednak analogiczne rozwiązania mogą zostać z powodzeniem zaadaptowane w przypadku użycia innych głowic.

Rys. 6.26 Konstrukcja mocująca elementy systemu MACS do robota.

6.6. Algorytm pracy systemu MACS w aplikacji spawalniczej

System MACS w swej aktualnej wersji działa w oparciu o układ 6 kamer pełniących różne role w procesie produkcyjnym. Trzy z nich, kamery KOWA SC130E wyposażone w obiektywy o ogniskowych 16mm oraz 35mm biorą udział w zasadniczym pozycjonowaniu. Dwie kolejne kamery typu MV BLUE COUGAR X122C pełnią rolę uniwersalnego rejestratora przebiegu procesu i stanowią wsparcie dla operatora stanowiska i kontroli jakości natomiast ostatnia z nich jest zintegrowana z laserową głowicą procesową i patrząc dokładnie przez układ optyczny głowicy pozwala na rejestrowanie w optymalnej jakości przebiegu powstawania jeziora ciekłego metalu i krzepnięcia spoiny. Kamery KOWA skomunikowane są z kontrolerem robota FANUC będącego jednym z węzłów sieci stanowiska laserowego podczas gdy kamery MV BLUE COUGAR połączone są z komputerem PC obsługującym maszynę. Ostatnia kamera połączona jest z szafą sterującą głowicy procesowej HIGHYAG.

Cykl pracy systemu rozpoczyna się w momencie gdy nowy detal przeznaczony do produkcji trafia na stanowisko laserowe w określonym narzędzi spawalniczym. Pierwszym etapem pracy systemu jest weryfikacja płaszczyzny roboczej detalu. Robot przemieszcza się

do predefiniowanych punktów nad powierzchnią detalu gdzie następuje pomiar poprawności odległości ogniskowej głowicy. Głowica wyświetla przy użyciu pilotującej wiązki laserowej w widzialnym paśmie promieniowania dwie linie równoległe oddalone od siebie o predefiniowaną wartość. Następuje automatyczne wyłączenie oświetlenia komory procesowej w celu uzyskania optymalnych warunków do wykonania procesu wizyjnego z wykorzystaniem kamery KOWA wyposażonej w obiektyw o ogniskowej 16mm. Kamera zainstalowana jest na konstrukcji mocującej system MACS w taki sposób, by była skierowana dokładnie w kierunku równoległym do osi wiązki promieniowania w centralnym punkcie pola roboczego głowicy. Tak zorientowana kamera wykonuje procedurę Single View Vision Proces. W wyniku pomiaru system weryfikuje czy odległość między projektowanymi przez głowicę liniami jest prawidłowa. Jeśli nie, robot zmienia swoją odległość od powierzchni detalu i procedura się powtarza do momentu osiągnięcia właściwego rezultatu. W przypadku rejestrowania coraz większych odchyłek system diagnozuje, że robot zmienia swą odległość w złym kierunku i następuje odwrócenie ruchu.

Robot wykonuje powyższe kroki nad trzema predefiniowanymi punktami na powierzchnią detalu a otrzymane wyniki pozwalają na aktualizację położenia płaszczyzny roboczej. Tak określona przestrzeń pozwala na dokładniejsze dojazdy wstępne robota do miejsc spawania i skrócenie pracy systemu przy pomiarach.

Po określeniu płaszczyzny roboczej system jest gotowy do egzekwowania sekwencji spawania zgodnie z dokumentacją klienta. Robot przemieszcza się nad wyliczone w nowym układzie współrzędnych punkty, w których spodziewa się otworu rurki. System wykorzystuje następnie kamerę KOWA z obiektywem 16mm oraz proces wizyjny typu Single View Vision Process by wykryć kontur otworu. Szerokokątny obiektyw pozwala na zgrubne poszukiwanie pożądanых kształtów na większym obszarze eliminując ryzyko nietrafienia pomiaru. W oparciu o rezultaty robot przemieszcza środek pola roboczego głowicy nad zarejestrowany otwór i obraca się orientując osie układu współrzędnych głowicy względem detalu.

Rys. 6.27 Wstępna orientacja detalu przy użyciu obiektywu szerokokątnego.

Następuje wygaszenie oświetlenia stanowiskowego po czym głowica procesowa wybiera właściwy program kształtu spoiny i wykonuje projekcję w zakresie widzialnego promieniowania pilotującego. Kształt w ciemnościach jest rejestrowany przez kamerę z obiektywem 35mm zapewniając maksymalną dokładność na zawężonym polu roboczym przy użyciu kolejnego procesu wizyjnego typu Single View Vision Process.

Rys. 6.28 Pomiar projektowanych linii pilota lasera przez kamerę z obiektywem 35mm.

Po powtórny włączeniu oświetlenia stanowiskowego robot wykonuje jeszcze jeden proces wizyjny typu Single View Vision Process – tym razem wykrywa krawędzie otworu po wyrównaniu swojej pozycji względem osi układu współrzędnych.

Rys. 6.29 Pomiar otworu przy użyciu dokładnego obiektywu 35mm.

Zebrane informacje służą do wyliczenia różnicy rejestrowanych pozycji krawędzi otworu i projektowanych linii pilotujących. Te różnice są porównywane z zaprogramowanym wzorcem a następnie, w zależności od otrzymanego wyniku, robot ponownie poprawia swoją pozycję lub zatwierdza pozycję i przechodzi do następnego kroku sekwencji.

R40 LASER X	zarejestrowana pozycja projektowanej przez laser linii w kierunku osi X
R41 LASER Y	zarejestrowana pozycja projektowanej przez laser linii w kierunku osi Y
R42 HOLE X	zarejestrowana pozycja krawędzi otworu w kierunku osi X
R43 HOLE Y	zarejestrowana pozycja krawędzi otworu w kierunku osi Y
R44 DELTA X	obliczona różnica między położeniem projektowanej linii od krawędzi otworu w kierunku osi X
R45 DELTA Y	obliczona różnica między położeniem projektowanej linii od krawędzi otworu w kierunku osi Y
R46 DIFF X	zmienna (ustalona przy kalibracji systemu) stanowiąca idealną odległość między krawędziami otworu i projektowanej linii w osi X
R47 DIFF Y	zmienna (ustalona przy kalibracji systemu) stanowiąca idealną odległość między krawędziami otworu i projektowanej linii w osi Y
R48 OFFSET X	Obliczona różnica między zmienną w rejestrze R46 a wynikiem pomiarów w osi X wyrażona w pikselach

R49 OFFSET Y	Obliczona różnica między zmienną w rejestrze R47 a wynikiem pomiarów w osi Y wyrażona w pikselach
R50 OFFSET X mm	Obliczona różnica między zmienną w rejestrze R46 a wynikiem pomiarów w osi X wyrażona w milimetrach
R51 OFFSET Y mm	Obliczona różnica między zmienną w rejestrze R47 a wynikiem pomiarów w osi Y wyrażona w milimetrach

Rys. 6.30 Rejestrowane i obliczane parametry przez system MACS.

W następnym kroku system wykonuje powtórnie dokładny pomiar, tym razem wykorzystując drugą kamerę KOWA z obiektywem o ogniskowej 35mm. Pomiar ten stanowi nadmiarową ilość danych służących do uśrednienia rezultatu wraz z wynikiem z pierwszej kamery. Stanowi to zatem również kontrolę drugiego rzędu poprawności działania systemu. W przypadku rozbieżności odczytów z obu kamer powyżej wartości progowej system zgłasza sytuację nieprawidłową wymagającą kontroli operatora.

Zastosowana koncepcja pozwala na zespolenie informacji o położeniu głowicy procesowej w oparciu o dane pozyskane bezpośrednio z niej z danymi przestrzennymi o położeniu obrabianego elementu. Dzięki monitorowaniu pilotującej wiązki laserowej, która korzysta z tego samego kanału optycznego co procesowa wiązka promieniowania, pozyskiwane są dane o rzeczywistej trajektorii spawalniczej. Zostaje zatem wyeliminowany błąd wynikający z niemożliwej do wyznaczenia idealnej relacji przestrzennej układu robot-głowica-kamera. Z tego samego powodu system uodporniony został w pewnym zakresie tolerancji na rozkalibrowanie ze względu na czynniki środowiskowe takie, jak uderzenia, wstrząsy itp. mogące doprowadzić do przemieszczenia kamer. Dzieje się tak dlatego, że kamera, niezależnie od swojej pozycji, porównuje odległości względne a wynikowe dane przestrzenne będą próbowały nakierować robota w celu minimalizacji tych odległości. Dodatkową zaletą rozwiązania jest wykonywanie przez system autokontroli otrzymywanych rezultatów.

Zastosowana koncepcja w myśl zasady „od ogółu do szczegółu” pozwoliła na osiągnięcie zadowalających rezultatów nawet na bardzo dużych obiektach poddawanych laserowym procesom produkcyjnym. System dzięki wykonywaniu szeregu pomiarów stopniowo umiejscawia robota manipulatora we właściwych, precyzyjnie określonych pozycjach umożliwiając przeprowadzenie procesu o wysokich wymaganiach

dokładnościowych. Z powyższych zdjęć wynika, że system MACS potrafi weryfikować poprawność swojej pozycji z dokładnością poniżej 0,01 mm. Jest to dokładność znacznie wyższa od wymaganej zarówno w badanej jak i większości typowych aplikacji laserowych. Testy spawalnicze potwierdziły poprawność otrzymywanych wyników. Na przeprowadzonych próbach wykonano badania makroskopowe złączy. Zgłady metalograficzne potwierdzają właściwe rezultaty – otrzymano spoiny pozbawione wad spawalniczych, w szczególności przyklejeń i nietrafień (będących podstawowymi skutkami błędnego pozycjonowania). Nienaruszone pozostają również ściany wewnętrzne rur ani ich wylot. System sprawdza się również w procesie wykonywania spoin szczepnych, które dodatkowo nie wpływają negatywnie na prowadzenie procesu wizyjnego przed zasadniczym spawaniem.

Łatwość implementowania oraz modułowa budowa a także możliwość swobodnej edycji kodu źródłowego systemu pozwala na dostosowanie technologii MACS do licznych aplikacji produkcyjnych. Ideę systemu można przenosić również do współpracy z innymi głowicami procesowymi (w szczególności istotne jest jedynie, by były to głowice skanujące). System MACS realnie podnosi jakość otrzymywanych wyników produkcyjnych mogąc tym samym poprawić konkurencyjność produkowanych przez LaserTec stanowisk laserowych.

Rys. 6.31 Rezultaty osiągnięte po zastosowaniu systemu MACS do pozycjonowania miejsc spawania. Spoiny wykonane we właściwych miejscach, pozbawione wad.

7. Analiza dokładności systemu MACS w oparciu o wykonane próby

Według normy ISO 230-1 „Przepisy badania obrabiarek -- Dokładność geometryczna obrabiarek -sprawdzanie pracą” elementy wykonane przez maszyny technologiczne i urządzenia wykonawcze (nie tylko przez obrabiarki CNC) mogą stanowić źródło danych do weryfikacji ich dokładności. W oparciu o te założenie, do analizy dokładności systemu MACS, wykorzystano wykonane próbki spawalnicze o rozmiarach 3x4 otwory, w których opracowany algorytm systemu automatycznie odnajdywał optymalne miejsca spawania. Przeprowadzono pomiary położenia i geometrii wykonanych spoin.

W procesie pozyskania danych przestrzennych do analizy wykorzystano optyczną maszynę pomiarową, działającą na zasadzie projekcji prążków światła zielonego – Skaner 3D MICRON3S stereo. Te urządzenie pomiarowe posiada dokładność pomiaru na poziomie 40 μm . Każdorazowo poszczególne cechy geometryczne zostały pomierzone 5 krotnie w celu wyznaczenia niepewności pomiarów, którą można scharakteryzować wyznaczając odchylenie standardowe pomiaru.

W metrologii termin dokładność opisuje stopień zgodności między wynikiem pomiaru, a wartością prawdziwą wielkości mierzonej. Jest to pojęcie jakościowe które nie należy używać w sensie liczbowym. Podczas kalibracji tzw. Odbiorczych, urządzeń wykonawczych czy pomiarowych, określa się niepewność pomiarową np. poprzez wielokrotny pomiar, a następnie największy parametr jaki wyjdzie można uznawać za błąd graniczny 1 sigma. Według rozkładu normalnego 1 sigma przewiduje się że 68,2% wartości przypadają będzie na zakres \pm wokół średniej, natomiast 95,4% na zakres ± 2 sigma, 99,7% na zakres ± 3 sigma (jak widać na wykresie poniżej).

Rys. 7.1 Stanowisko pomiarowe do analizy dokładności pozycjonowania systemu MACS.

Rys. 7.2 Wykres rozkładu normalnego.

Określenie niepewności na poziomie 95% ufności stanowi normę w przemyśle. W praktyce podaje się niepewność rozszerzoną, która jest scharakteryzowana przez współczynnik pokrycia k . Współczynnik ten odpowiada liczbie odchyłek standardowych (zwykle dwóch) wskazując poziom ufności 95,4%. Oznacza to, że prawdopodobieństwo uzyskania dobrego wyniku mieszczącego się w określonych granicach wynosi 95,4% dla 2 sigma. Z tego powodu, podczas określania granic dokładności wykonywanych elementów za pomocą przedstawionego systemu, należy posługiwać się określeniem odchylenia standardowego i podania go na poziomie ufności 2 sigma. Czynność ta wykonana została zarówno dla wymiarów długości jak i dla określonych tolerancji wymiarowych. Próbkę umieszczono na stoliku obrotowym współpracującym ze skanerem 3d. Aby możliwe było zarejestrowanie przestrzennej budowy próbki, skanowanie wykonywano co 30 stopni obrotu. Chmury punktów pozyskane przy kolejnych skanach były następnie nakładane na siebie, dzięki czemu sporządzono model bryłowy próbki.

Rys. 7.3 Rezultat skanowania próbki w obszarze spoiny.

Pierwszymi parametrami, które zostały obliczone były szerokości spoin (wykonano pomiar odległości wewnątrz i na zewnątrz spoiny określając szerokość lica). Opracowanie wyników wykonano w walidowanym oprogramowaniu GomInspect. Powtarzalna szerokość spoin oznacza, że system w właściwy sposób interpretuje dystans roboczy głowicy od materiału (wszelkie odchylenia od pozycji ogniskowej objawiają się zmianą szerokości spoiny).

Rys. 7.4 Pomiary szerokości spoin.

Tabela 1 Pomiar zewnętrznej krawędzi spoiny.

Lp. pomiaru/nr pomiaru	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	16,668	16,902	16,834	16,752	16,892	16,793	16,645	16,731	16,642	16,623
2	16,679	16,892	16,777	16,725	16,899	16,811	16,622	16,754	16,644	16,632
3	16,724	16,874	16,826	16,722	16,901	16,841	16,651	16,697	16,711	16,628
4	16,77	16,888	16,817	16,762	16,834	16,832	16,664	16,698	16,739	16,646
5	16,692	16,913	16,773	16,756	16,862	16,789	16,661	16,701	16,673	16,612
średnia	16,7066	16,8938	16,8054	16,7434	16,8776	16,8132	16,6486	16,7162	16,6818	16,6282
odchylenie standardowe	0,03684345	0,013151	0,025429	0,016584	0,025912	0,020615	0,014948	0,02271	0,037986	0,011143

Tabela 2. Pomiar wewnętrznej krawędzi spoiny.

Lp. pomiaru/nr pomiaru	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	12,534	12,647	12,539	12,597	12,602	12,672	12,422	12,466	12,587	12,521
2	12,563	12,639	12,492	12,623	12,594	12,682	12,407	12,471	12,603	12,533
3	12,527	12,633	12,552	12,603	12,587	12,644	12,441	12,421	12,594	12,541
4	12,566	12,652	12,562	12,589	12,612	12,702	12,423	12,442	12,597	12,512
5	12,541	12,661	12,542	12,614	12,608	12,693	12,433	12,458	12,611	12,538
średnia	12,5462	12,6464	12,5374	12,6052	12,6006	12,6786	12,4252	12,4516	12,5984	12,529
odchylenie standardowe	0,015613	0,00979	0,024096	0,012073	0,009113	0,020036	0,011461	0,018184	0,008139	0,0109

Przy wyznaczanej długości największy wynik niepewności przedstawiał się następująco:

$$U = 0,038 * 2 = \pm 0,076 \text{ mm}$$

Kolejnym parametrem który został sprawdzony była odległość wyznaczona w osi pionowej między podstawami otworów. Ponieważ matryca, do której spawane są rurki wytwarzana jest metodą obróbki skrawaniem przy użyciu maszyny CNC można przyjąć, że dystans pomiędzy otworami wyciętymi w niej jest zbliżony do idealnych wartości z zachowaniem bardzo wysokiej powtarzalności. Obserwując krawędzie linii wtopienia spoiny można zatem zweryfikować poprawność pozycjonowania w płaszczyźnie matrycy (współrzędne XY) systemu MACS. Pomiar był opracowywany w walidowanym oprogramowaniu PolyWorks.

Rys. 7.5 Pomiar odległość między podstawami otworów.

Tabela 3 Wyniki pomiaru odległości między podstawami otworów.

Lp. pomiaru/nr pomiaru	1	2	3	4	5
1	35,51	35,511	35,505	35,523	35,501
2	35,521	35,516	35,515	35,512	35,519
3	35,502	35,521	35,518	35,518	35,513
4	35,518	35,509	35,501	35,515	35,506
5	35,514	35,519	35,51	35,521	35,509
średnia	35,513	35,5152	35,5098	35,5178	35,5096
odchylenie standardowe	0,00663325	0,004578	0,006242	0,00397	0,006119

Największy wynik niepewności przedstawia się następująco:

$$U = 0,007 * 2 = \pm 0,014 \text{ mm}$$

Kolejnym parametrem, który został sprawdzony była równoległość płaszczyzn wyznaczonych wzdłuż linii wtopienia. Ponownie, zakładając wysoką dokładność wykonania matrycy przez maszynę CNC można przyjąć, że równoległość ścianek otworów zbliżona jest do idealnych a pomiar równoległości linii wtopienia powinien ten trend zachować. W takim wypadku możliwe jest zweryfikowanie poprawności bazowania głowicy przez system MACS względem przestrzennych osi obrotowych.

Rys. 7.6 Pomiar równoległości linii wtopienia spoin.

Rys. 7.7 Pomiar równoległości linii wtopienia spoin.

Tabela 4 Wyniki równoległości wewnętrznych płaszczyzn w otworze.

Lp. pomiaru/nr pomiaru	1	2	3	4	5
1	0,221	0,157	0,33	0,267	0,193
2	0,239	0,172	0,348	0,302	0,216
3	0,273	0,182	0,329	0,284	0,186
4	0,251	0,141	0,342	0,258	0,199
5	0,242	0,159	0,329	0,269	0,217
średnia	0,2452	0,1622	0,3356	0,276	0,2022
odchylenie standardowe	0,01697528	0,013963	0,007915	0,015453	0,012384

Największy wynik niepewności wyznaczanych równoległości wewnętrznych krawędzi otworów przedstawiał się następująco:

$$U = 0,017 * 2 = \pm 0,034 \text{ mm}$$

Rys. 7.8 Wyniki równoległości zewnętrznych krawędzi spoin.

Tabela 5 Wyniki równoległości zewnętrznych krawędzi spoin

Lp. pomiaru/nr pomiaru	1	2	3	4	5
1	0,153	0,051	0,07	0,131	0,114
2	0,131	0,062	0,055	0,166	0,127
3	0,144	0,044	0,069	0,128	0,103
4	0,126	0,059	0,036	0,125	0,135
5	0,149	0,067	0,048	0,149	0,123
średnia	0,1406	0,0566	0,0556	0,1398	0,1204
odchylenie standardowe	0,010404	0,008163	0,012878	0,015536	0,01102

Jak wyżej przy wyznaczanej równoległości krawędzi zewnętrznych największy wynik niepewności przedstawiał się następująco:

$$U = 0,016 * 2 = \pm 0,032 \text{ mm}$$

8. Spis Rysunków

Rys. 4.1 Moduły bateryjne dla autobusów elektrycznych spawane laserowo. 1) rysunek techniczny produktu – powtarzalne rozmieszczenie spoin; 2) wykonana bateria; 3) miejsce spawania w narzędziu bazującym; 4) Przykład spoiny po nieprawidłowym pozycjonowaniu robota; 5) Obraz z kamery procesowej po nieprawidłowym pozycjonowaniu głowicy.	13
Rys. 4.2 Zależność wielkości uziarnienia struktury krystalicznej w zależności od zastosowanej technologii hartowania (www.iws.fraunhofer.de).....	15
Rys. 4.3 Wąskie strefy odpuszczone powstające podczas wielościegowego hartowania laserowego (www.lasertec.pl).....	16
Rys. 4.4 Rysunek techniczny matrycy przygotowanej do prób technologicznych z wykorzystaniem procesu wizyjnego.....	18
Rys. 4.5 Rysunek techniczny rurek przygotowanych do prób technologicznych z wykorzystaniem procesu wizyjnego.....	18
Rys. 4.6 Wykonane detale próbne przeznaczone do testów technologicznych z wykorzystaniem procesu wizyjnego.....	19
Rys. 5.1 Zasada działania czujnika śledzenia złącza. 1) Laser diodowy emitujący widzialną wiązkę promieniowania; 2) optyka kolimacyjna; 3) optyka skupiająca; 4) wartości mierzone; 5) mierzony element; 6) optyka odbiornika/kamery; 7) czujnik światła.	21
Rys. 5.2 Efekt cienia.	22
Rys. 5.3 Problem z ukończeniem spoiny ze względu na kolizję czujnika z detalem.	23
Rys. 5.4 Problem z prowadzeniem czujnika wzdłuż ciasnego naroża spoiny.	23
Rys. 5.5 Wpływ chropowatości powierzchni na odbicie promieniowania laserowego.....	24
Rys. 5.6 Przykładowe wzory świetlne wykorzystywane w pomiarowej metodzie światła strukturalnego.	24
Rys. 5.7 Przykład skanera 3d wykorzystującego metodę światła strukturalnego.....	25
Rys. 5.8 Koncepcja budowy prostego układu wizyjnego systemu iRVision.	27
Rys. 5.9 Przykład zrobotyzowanej aplikacji typu pick-place z wykorzystaniem danych wizyjnych.....	27
Rys. 6.1 Prototyp systemu wizyjnego w oparciu o robota przemysłowego Fanuc. Płyta montażowa pozwalająca na montaż różnej ilości kamer w różnych konfiguracjach.	28
Rys. 6.2 Płyta montażowa do prowadzenia testów systemu MACS – rysunek wykonawczy.	29
Rys. 6.3 Dzięki specjalnie przygotowanym otworom w płycie montażowej istnieje możliwość przytwierdzenia kamer pod różnymi kątami.	29
Rys. 6.4 Menu robota uruchamiające kalibrację kamery – wynik kalibracji kamery KOWA z obiektywem o ogniskowej 16 mm metodą dwupłaszczyznową.	30
Rys. 6.5 Menu robota uruchamiające kalibrację kamery – wynik kalibracji kamery KOWA z obiektywem o ogniskowej 35 mm metodą dwupłaszczyznową.	31
Rys. 6.6 Menu robota uruchamiające kalibrację kamery – wynik kalibracji kamery KOWA z obiektywem o ogniskowej 25 mm metodą dwupłaszczyznową.	31
Rys. 6.7 Detal o charakterystycznych, cyklicznie powtarzających się w przestrzeni fragmentach wykorzystany przy pierwszej próbie weryfikacji zintegrowanego układu	

laboratoryjnego do prowadzenia procesu wizyjnego.....	32
Rys. 6.8 Nauka systemu wykrywanego kształtu.....	33
Rys. 6.9 Menu doboru parametrów wykonywanego zdjęcia dla procesu wizyjnego 2d Single View Vision Process.....	33
Rys. 6.10 Podstawowe menu ustawcze dla procesu wizyjnego 2d Single View Vision Process.	34
Rys. 6.11 Zestawienie rezultatów przeprowadzenia procesu wizyjnego 2d Single View Vision Process – odnaleziono 6 elementów w czasie 46 ms. Maksymalny błąd wpasowania wyniósł 0.384.	34
Rys. 6.12 Zestawienie rezultatów po obróceniu detalu próbnego oraz ponownym przeprowadzeniu procesu wizyjnego 2d Single View Vision Process – odnaleziono 7 elementów w czasie 33 ms. Maksymalny błąd wpasowania wyniósł 0.556.	35
Rys. 6.13 Dane pozyskane w drodze procesu wizyjnego 2d Single View Vision Process z różnych pozycji robota z wykorzystaniem obiektywu 16mm. Widoczne niewłaściwe dopasowanie kształtu (czerwone linie). Niski stopień dopasowania nauczonego wzorca na licznych zdjęciach (blisko wartości 70,0 %).	36
Rys. 6.14 Rozmieszczenie punktów pomiarowych w przestrzeni (zewnętrzne) i wynik odnajdywania punktu położenia stalowego krążka (wewnętrzne).	37
Rys. 6.15 Rozmieszczenie punktów wynikowych procesu wizyjnego przy użyciu obiektywu 16mm z różnych pozycji robota. Maksymalne odchylenie pozycji od idealnej wynosi 9,8mm, średni błąd 6,36mm.	37
Rys. 6.16 Dane pozyskane w drodze procesu wizyjnego 2d Single View Vision Process z różnych pozycji robota z wykorzystaniem obiektywu 35 mm w dwuetapowym procesie wizyjnym. Widoczne wyraźnie lepsze dopasowanie kształtu niż w przypadku obiektywu 16 mm. Średni stopień dopasowania wzorca wyraźnie lepszy niż w pierwszej próbie (92,54).	38
Rys. 6.17 Rozmieszczenie punktów pomiarowych wynikowych procesu wizyjnego przy użyciu obiektywu 35 mm z różnych pozycji robota. Maksymalne odchylenie pozycji od idealnej wynosi 0,9 mm, średni błąd 0,54 mm.	39
Rys. 6.18 Układ laboratoryjny przygotowany na potrzebę testów technologicznych z wykorzystaniem procesu wizyjnego: 1 – kamera, 2 – oświetlacz liniowy. Wykorzystane zostały elementy rzeczywistego stanowiska laserowego w celu symulacji prostego procesu produkcyjnego.	40
Rys. 6.19 Monitoring przebiegu procesu wizyjnego w testowanej aplikacji. Podgląd na żywo z kamery procesowej, modułu wizyjnego robota, programu głowicy procesowej oraz kontrolera robota wraz z aktualnymi wynikami pomiarów.	41
Rys. 6.20 Przygotowywanie procesu wizyjnego w oparciu o krawędź wewnętrzną.....	43
Rys. 6.21 Przykład niewłaściwej pracy systemu wizyjnego w oparciu o pomiar na krawędziach zewnętrznych ze spoinami szczipnymi.....	44
Rys. 6.22 Wykrywanie pozycji spawania w oparciu o krawędź zewnętrzną z przerwami na spoiny szczipne. Korek umieszczony w rurce.	45
Rys. 6.23 Próby przeprowadzenia procesu wizyjnego w oparciu o grawerowane laserowo kształty – niedostateczny kontrast wyszukiwanych elementów.	46
Rys. 6.24 Złącza wykonywane na próbce – wpływ dokładności pozycjonowania na jakość krawędzi.....	46

Rys. 6.25 Zgłady metalograficzne spoin wykonanych w trakcie prowadzonych testów. Przykłady otrzymywanych rezultatów przy niewłaściwym pozycjonowaniu głowicy procesowej.	47
Rys. 6.26 Konstrukcja mocująca elementy systemu MACS do robota.	49
Rys. 6.27 Wstępna orientacja detalu przy użyciu obiektywu szerokokątnego.	51
Rys. 6.28 Pomiar projektowanych linii pilota lasera przez kamerę z obiektywem 35mm... ..	51
Rys. 6.29 Pomiar otworu przy użyciu dokładnego obiektywu 35mm.	52
Rys. 6.30 Rejestrowane i obliczane parametry przez system MACS.	54
Rys. 6.31 Rezultaty osiągnięte po zastosowaniu systemu MACS do pozycjonowania miejsc spawania. Spoiny wykonane we właściwych miejscach, pozbawione wad.	56
Rys. 7.1 Stanowisko pomiarowe do analizy dokładności pozycjonowania systemu MACS.	58
Rys. 7.2 Wykres rozkładu normalnego.	58
Rys. 7.3 Rezultat skanowania próbki w obszarze spoiny.	59
Rys. 7.4 Pomiary szerokości spoin.	60
Rys. 7.5 Pomiar odległość między podstawami otworów.	61
Rys. 7.6 Pomiar równoległości linii wtopienia spoin.	62
Rys. 7.7 Pomiar równoległości linii wtopienia spoin.	62
Rys. 7.8 Wyniki równoległości zewnętrznych krawędzi spoin.	63

9. Załączniki